

© 2020

Маслов Г.А.¹

ТРАНСФОРМАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: ПРЕДПОСЫЛКИ АКТУАЛИЗАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ*

Ключевые слова: корпоративное планирование, монополизация, big data socialism, формализация, четвертая промышленная революция, социализация капитализма, большие данные, искусственный интеллект, маркетинг, нейротехнологии

Введение

Трансформации социально-экономической системы, связанные с внедрением технологий, относимых к эпохе четвертой промышленной революции, в ближайшем будущем могут занять одно из центральных мест в экономической науке.

Движение к новому качеству экономических систем, которое, вероятно, будет характеризоваться тесной взаимозависимостью внутри производственных процессов, может обусловить новые формы координации, модели аллокации ресурсов. Существуют предпосылки усложнения взаимодействий внутри экономических систем (Клейнер, 2017), в том числе и на корпоративном уровне. В таком случае необходима постановка вопросов как о ключевых движущих силах эволюции капитализма на современном этапе, так и о возможном рождении новых отношений.

К числу таких движущих сил относятся и динамично развивающиеся формы корпоративного планирования, которые, в свою очередь, подвержены опосредованному воздействию современных технологических трансформаций.

Не только в публицистике, но и в научной литературе планирование нередко воспринимается как некая противоположность самой сути рыночных отношений, основанных на независимости и свободе производителей. Сведение планирования к механизму внешнего вмешательства в «естественный» рыночный процесс представляется некорректным, однако такой взгляд имел предпосылки своего возникновения. Вероятно, это связано с тем, что проблемы планирования изначально освещались авторами первых социалистических концепций, марксистами, то есть направлениями, критикующими

¹ **Маслов Глеб Андреевич**, кандидат экономических наук, научный сотрудник сектора истории экономической мысли Института экономики РАН, научный сотрудник Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (glemiach@yandex.ru).

***Цитирование:** Маслов Г.А. (2020). Трансформации корпоративного планирования: предпосылки актуализации в экономической теории // Вопросы политической экономии. — № 2 (20). — С. 147–158
DOI: 10.5281/zenodo.3893481 (<https://zenodo.org/record/3893481>)

капитализм. Впоследствии к данному вопросу активно обращались экономисты из стран социалистического блока. При этом рассматривалось главным образом государственное планирование, выступающее альтернативным рынку инструментом распределения ресурсов и обеспечения воспроизводства экономической системы.

Однако в период после Второй мировой войны появились новые подходы к данной проблеме в среде экономистов из развитых капиталистических стран. Помимо обращения к вопросу государственного планирования (О. Ланге, А. Лернер, К. Шибата, Н. Окишио, Ф. Перру и др.) стали актуализироваться различные аспекты планирования, осуществляемого частными фирмами.

Данные вопросы прочно вошли в предмет исследования институциональных направлений. Так, Дж. К. Гэлбрейт (Гэлбрейт, 1969) выделяет доминирование крупных корпораций, концентрирующих в своих руках большой потенциал технического прогресса. Происходит рост влияния внутренних механизмов планирования корпорации на рынок. Таким образом, увеличивающаяся роль планирования корпораций вкупе с возросшим вмешательством государства позволила говорить о конвергенции между капитализмом (ассоциирующимся с остающейся стихией рынка) и социализмом (обобществление собственности и планирование).

Материальной предпосылкой роста внимания к корпоративным планирующим системам можно назвать расширение конвейерной системы, укрупнение фабрик. Такой тип производства предполагает большую прогнозируемость экономических последствий ввиду однородности объектов управления и ограниченности их числа.

Экономическая теория отреагиро-

вала на это не только развитием своего предмета, но и закреплением более продвинутых математических методов в исследованиях. Усложнение и численное увеличение экономических взаимодействий автоматически означает необходимость усложнения математики. Р.М. Нуреев отмечает, что послевоенный период характеризуется новым витком математизации, применяемой в расчетах на уровне управления сложными динамическими системами, и это можно назвать одним из кардинальных сдвигов в развитии методов экономической науки (Нуреев, 2014).

Информационная революция вызвала новую трансформацию глобальной экономики в целом и хозяйственных систем развитых стран в частности. Появление новых отраслей, миниатюризация производства, рост специализации и числа производителей послужили основой теоретической аргументации против активного государственного вмешательства ввиду усложнившейся управляемости со стороны «внешнего» по отношению к частному производству игрока. Вместе с определенным забвением вопросов государственного планирования неолиберальный поворот поспособствовал и меньшему теоретическому обращению к проблеме корпоративного планирования.

Однако, обращаясь к методологическому наследию марксистов рубежа XIX–XX веков, работам Дж. К. Гэлбрейта и их более поздних последователей, следует отметить укрупнение и возросшую степень рыночного могущества ведущих мировых корпораций, имеющее место и в наше время. Фактически ведущееся корпоративное планирование в наше время значительным образом обуславливает функционирование экономики в целом. Господствующие теоретические направления, за-

частую избегая термина планирования, при этом вынуждены реагировать на вызовы практики и неизбежно обращаются к вопросам, связанным с элементами крупной планирующей системы. В частности, микроэкономические модели рассматривают различные политики ценообразования, неoinституционализм исследует возможности снижения трансакционных издержек в условиях ограниченной информации, вызванной усложнившейся системой взаимосвязей агентов и т.д.

Исторический опыт показывает, что проблемы планирования (в том числе корпоративного) актуализируются — во-первых, при повышении степени монополизации экономики, укрупнении хозяйственных субъектов и, во-вторых, при большей возможности формализации объектов планирования.

Если говорить о технико-экономических предпосылках формирования этих факторов, то они проявились в разных этапах индустриализации, связанных с появлением новых капиталоемких производств.

Технологические нововведения, относимые к элементам четвертой промышленной революции, способны оказать большое влияние на развитие глобальной экономической системы. В частности, вероятно изменение принципов как государственного, так и корпоративного планирования, что обусловливает важность теоретического обращения к данной проблеме.

Современные технико-экономические трансформации — предпосылки нового характера корпоративного планирования

На современном этапе социально-экономического развития ведущих стран проблема монополизации экономики чрезвычайно актуальна. В част-

ности, в США наглядно проявляется концентрация рыночной власти в руках крупнейших компаний как в сфере обрабатывающей промышленности (практически 90% активов находятся в руках корпораций с капитализацией более 1 млрд долларов), так и в финансовой сфере (4 крупнейших банка владеют более 40% всех активов в этой сфере), что является наглядным свидетельством высокой степени монополизации экономики и роста значимости крупных централизованных систем планирования (Комолов, 2016).

Одновременно с этим имеет место стремительный рост объема вычислительных возможностей, связанных с технологиями больших данных и искусственного интеллекта. Хотя по мере развития экономики появляется больше новых товаров, усложняются взаимоотношения внутри и между звеньями рынка, новые средства обработки информации оказываются способными адаптировать для расчетов новые неоднородные объекты. Другими словами, скорость увеличения возможностей объема переработки данных оказывается выше темпов усложнения элементов экономической системы.

Таким образом, все больше проявляются характеристики технико-экономических систем, которые, как отмечено выше, выступают предпосылками актуализации проблемы корпоративного планирования. Во-первых, высокая степень монополизации экономик развитых стран. Во-вторых, объем вычислительных мощностей делает объекты и процессы технически формализуемыми, несмотря на их разнообразие и сложность в сравнении с предыдущими периодами.

Практика подтверждает важность и неизбежность изучения вопросов планирования с разных его сторон, так

как новые технологические возможности обуславливают переход на качественно иные принципы организации производства (Джаббаров, 2019). В частности, уже в наше время ведущие корпорации (Google, Microsoft, Apple, Amazon и др.) активно используют большие данные с целью оптимизации собственных производственных систем. За счет стандартизации процессов в торговле на финансовом рынке реализуются возможности довольно точного расчета своевременности тех или иных сделок (Dyer-Witthford, 2015). Не только частные компании, но и ряд государственных структур, придерживаясь на практике концепции открытых данных, применяют механизмы своего рода обратной связи с населением с целью совершенствования качества услуг, что иллюстрирует потенциал нового качества планирования со стороны некоммерческих организаций (Headd, 2013; O'Reilly, 2013).

Стоит отметить, что новые возможности планирования активно исследуются сторонниками концепции социализма больших данных (big data socialism). Такое исследование служит своего рода отправным пунктом обоснования жизнеспособности предлагаемой ими модели ведения хозяйства. Так, уже довольно давно У. Кокшотт и А. Котрелл предсказали жизнеспособность механизмов централизованного планирования за счет больших вычислительных возможностей компьютеров. Авторы исходили из предпосылки, что если у задачи в принципе существует алгоритм решения, то она может быть решена машиной (Cockshott, Cottrell, 1993).

Существующие тенденции говорят в пользу данного аргумента о потенциале алгоритмизации процессов материального производства. Проблема построе-

ния таких алгоритмов, вероятно, станет одной из ключевых в предмете экономической науки.

Немного отходя в сторону, стоит отметить уязвимость концепций постиндустриального общества в этой связи, так как в них во многом «пропадает» главный объект системы планирования — индустриальное производство¹. В этой связи растет внимание к проблемам трансформации экономической системы на основе именно индустриального базиса. К примеру, недавно в России Институтом нового индустриального развития имени С.Ю. Витте издана коллективная монография «Гэлбрейт: возвращение» под редакцией С.Д. Бодрунова (Гэлбрейт: возвращение, 2017).

Однако с социально-экономической точки зрения никак не менее важным является вопрос не столько технических возможностей расчета экономических показателей, сколько проблема целеполагания и субъектов планирования. Просматривается противоречие между двумя группами акторов, способных использовать крупные планирующие системы в своих интересах. С одной стороны, это корпоративный капитал, направляющий свои ресурсы на извлечение максимальной прибыли. С другой стороны, выступают силы, чья деятельность направлена на ограничение рыночной экспансии, конечными целями которых могут стать, например, обеспечение умеренной степени неравенства, решение экологических проблем и т.д. Ее основным выразителем на практике становится государство, хотя нельзя забывать, что государство одновременно может отстаивать интересы капитала и бюрократии. Тем самым частные компании вынуждены проводить гибкую

¹ Более подробную критику методологического подхода постиндустриальных теорий см. в (Маслов, 2017).

политику, вписывающуюся во внешние ограничения, накладываемые органами власти.

Как было отмечено выше, оба этих актора, как корпорации, так и государства, переходят на общую технологическую базу при решении проблем планирования, что позволяет им действовать в единой технико-экономической «системе координат». При этом отдельно нужно отметить два важных аспекта, связанных с наступлением четвертой промышленной революции.

Во-первых, одной из характерных черт новой технологической волны является рост сетевых эффектов (Шваб, 2016). Интенсифицирующийся обмен данными повышает взаимозависимость агентов и обуславливает необходимость координации их действий. Риск увеличения отрицательных внешних эффектов накладывает большую ответственность на отдельных производителей.

Решение комплексных задач в интересах общества уже не сможет решаться усилиями обособленных друг от друга лиц, и, следовательно, возникает дополнительная потребность в механизмах консолидации и ограничении частных интересов. Тем самым за счет большей регулирующей роли государства и других общественных институтов ограничивается обособленность и самостоятельность отдельной компании.

Во-вторых, следует согласиться с А.В. Бузгалиным, указавшим, что прогресс экономики все больше определяется и будет определяться в дальнейшем творческим трудом (Бузгалин, 2017), хотя не стоит и преувеличивать степень его фактического применения. При этом процесс и результат творческой деятельности весьма слабо сочетается с планированием (нельзя запрограммировать ученого на создание новой

теории, художника — написание картины-шедевра и т.д.). В этом заключается, с одной стороны, сдерживающий фактор распространения механизмов планирования, но, с другой стороны, повышается значимость обеспечения за их счет условий для максимальной реализации творческого потенциала и «точек» его приложения (например, речь о планировании проектов, направленных на рост энергосбережения). В частности, образование, как «сфера, создающая, аккумулирующая и «распределяющая» знания, навыки и опыт, в конечном итоге — творческий потенциал человека и общества» (Яковлева, 2018. С. 149), должно приобретать форму общественного блага, в том числе с целью устойчивого воспроизводства кадров для новой экономики. Корпоративный капитал, таким образом, заинтересован в расширении базы своих потенциальных высококвалифицированных работников, что обуславливает наличие долгосрочных стратегий поиска новых кадров и ограничение возможностей сиюминутного извлечения прибыли.

В конечном счете разрешение противоречий между интересами корпорации и государства как выразителя запросов общества имеет множество путей и зависит от большого перечня объективных и субъективных факторов. Одним из вероятных сценариев является использование новых технологий корпоративного планирования с целью максимизации прибыли (но регламентированное и подконтрольное) при одновременном распространении мер индикативного и селективного планирования² на уровне национальных

² Системное качество селективного планирования понимается как «определение обществом и утверждение государством на определенный период четко зафиксированных целей и основных «правил игры» в области косвенного (для частного сектора) и прямого (для общественного

экономик. Тем самым, можно будет говорить о некоем компромиссе между корпорацией и обществом, что также свидетельствует о новом витке процесса социализации капитализма.

Искусственный интеллект и нейротехнологии как новые основы планирования спроса

Отдельно стоит осветить вопрос потенциала новых технологий (большие данные вкупе с нейротехнологиями) в выявлении потребительских предпочтений и продвижении товаров как одной из ключевых задач корпоративного планирования. Следует ожидать значительного изменения маркетинговых стратегий в этой сфере.

Задачу акта маркетинговой коммуникации можно условно разделить на реализацию информационной функции (воздействующее на сознание предоставление сведений о продукте как способе удовлетворения осознанной потребности) и манипулятивной (воздействие на бессознательное с целью формирования различных положительных образов). Условность состоит в том, что на практике зачастую трудно провести границу между сознательными и бессознательными составляющими принятия решения потребителем ввиду сложности процесса формирования образов, оценочных суждений, происходящих в мозге человека.

Появляется все больше сведений, показывающих сложное переплетение сознательных и бессознательных факторов предпринимаемых индивидом действий, в которых он сам по большому счету разобраться не может (Соловьёва, 2017). Такое смешение на практике

сектора) регулирования той части национальной экономики, на которую распространяется общественное регулирование» (Бузгалин, Колганов, 2017э. С. 32).

затрудняет формирование и передачу маркетингового сообщения потребителю, которое в максимальной степени побуждало бы его сделать покупку.

Достижения нейротехнологий в этой связи становятся революционными, так как позволяют (пока, безусловно, далеко не в полной мере) вывести на новое качество маркетинговые коммуникации. За счет больших знаний о мозге и более точных возможностей фиксации активностей его частей становится реальностью, во-первых, проведение довольно точного разделения между осознанной и бессознательной реакцией на определенный раздражитель (в данном случае — на маркетинговое сообщение). Во-вторых, нейротехнологии способны естественнонаучным путем уловить подлинные «эмоции и мотивации, которые, возможно, являются наиболее важной маркетинговой целью» (Cosic, 2016. С. 141). Следовательно, маркетинговое воздействие станет намного более адресным.

Если ранее индивидуальное или групповое анкетирование было основной стратегии выявления предпочтений потребителя, то уже в ближайшее время, с дальнейшим развитием технологий, более эффективным станет исследование реакции мозга на раздражители. В этом случае работник маркетингового отдела фирмы сможет очень хорошо представлять действительные образы, вызывающие симпатию/антипатию: звуковое оформление рекламного ролика, используемые цвета и т.д.

Другим ключевым инструментом, который позволит на качественно новом уровне изучить потребительское поведение и повлиять на него, станет масштабное внедрение искусственного интеллекта, способного обработать ранее недоступный объем данных. Использование даже косвенных данных

зачастую позволяет обнаруживать связи, устойчиво проявляющиеся и впоследствии. К примеру, приобретение нового айфона выступает достоверным атрибутом богатства человека (согласно исследованию М. Бертран и Э. Каменицы (Bertrand, Kamenica, 2018)). История покупок, действий в Интернете дадут очень близкую к реальной картину предпочтений человека, его уровня дохода, образа жизни.

Маркетинговое сообщение, действующее на сознание и/или бессознательное, в любом случае станет более таргетированным, «метким». Явные или завуалированные предложения осуществить покупку станут все более индивидуализированными. К примеру, от одной или той же компании будут приходить разные письма клиентам с разными персональными скидками, рекламой разных продуктов. Такая более совершенная модель коммуникации с потребителями уже в наше время активно используется, но стоит отметить, что, по большому счету, это только начальная стадия распространения технологии ввиду малой реализации потенциала искусственного интеллекта на сегодняшний день.

Таким образом, новые инструменты выявления рыночных предпочтений способны привести к пересмотру основ выявления и формирования спроса на те или иные товары. Детальное изучение потребительского поведения, в том числе обращенное к бессознательному индивида, потенциально способно предоставить больше информации, чем сам человек может осознанно выразить. В конечном счете корпорации будут больше осведомлены о том, какие продукты и по какой цене выставить на рынок, чем компании, действующие на основе прежних методов анализа сигналов рынка.

Формально производители получают и адаптируют внешние сигналы рынка так же, как и ранее. Однако принципиально новыми являются, во-первых, расширенные возможности не только выявления спроса, но и его формирования. Во-вторых, большая прогнозируемость спроса существенно увеличивает горизонт планирования и в меньшей степени вынуждает компании оперативно адаптироваться к новым сигналам рынка. Это говорит о том, что сам факт применения новых технологий имеет большие шансы стать серьезным ударом по актуальности концепции рассеянного знания, предложенной неоклассической школой (Zuboff, 2015).

Отмеченные технологические предпосылки ставят перед обществом крупные вызовы. Они касаются фундаментальных вопросов свободы воли человека, этических границ формирования предпочтений и множества других. Наглядно просматриваются предпосылки противоборства корпоративных сил, стремящихся к максимизации прибыли и движений, выступающих за ограничения рынка.

Данное противоборство как в теории, так и в практике жизни существует столько же, сколько существует капитализм. Новым же становится масштаб тех задач, которые будут решены тем или иным образом в зависимости от исхода борьбы этих двух сил. Теперь в значительной степени решается судьба самой человеческой личности, определяются границы свободы человека.

Все эти вопросы едва ли смогут впоследствии быть проигнорированы ведущими направлениями экономической науки.

Заключение

Материалистическая интерпретация исторического движения, безусловно,

не предполагает повсеместного детерминизма общественной жизни технико-экономическими факторами. Более того, как отмечают А.В. Бузгалин и А.И. Колганов, в периоды мощных трансформаций (в данном случае вызванных новыми технологиями) социально-экономической «турбулентности» особенно высока роль субъективных факторов (Бузгалин, Колганов, 2018). Тем не менее, существование определенных закономерностей имеет место.

Проблема корпоративного планирования нечасто оказывалась на передовых позициях в экономической теории. Однако при обострении противоречий монополизации экономики и на этапах, когда технологические основы системы производства обуславливали высокую степень однородности, формализации ее элементов дискуссии о планировании становились весьма заметными.

Современная стадия экономического развития характеризуется как высокой степенью рыночной власти ведущих транснациональных корпораций, так и рождением технических возможностей обработки огромных объемов данных (большие данные и искусственный интеллект). На практике организации, имеющие достаточный ресурсный потенциал, начинают все активнее использовать в своей работе данные технологии. Таким образом, вопрос корпоративного планирования становится все более актуальным.

Анализ больших данных вкупе со стремительным развитием нейротехнологий способен оказать революционное влияние в процессе выявления потребительских предпочтений и маркетинговых коммуникаций с потребителем. Это означает и существенное обновление принципов и механизмов корпоративного планирования.

Вышеуказанные трансформации планирующих систем ведут к дальнейшему подрыву отношений «классического» капитализма, «стихийного рынка» образца XIX века даже без дополнительного вмешательства государства и других общественных институтов. При этом появляются предпосылки и для внешних форм регулирования (контроль внешних эффектов, поддержка образования) для устойчивого воспроизводства капитализма, к которым корпоративный капитал вынужден будет адаптироваться. Вероятно развитие процесса социализации капитализма.

Вектор развития экономической системы, как представляется, будет в главной степени определен исходом разрешения более обострившегося противоречия между капиталом и силами, ограничивающими рыночную экспансию. Это противоборство, как и сами трансформации систем корпоративного планирования, с большой вероятностью может оказаться на передовом крае экономической теории.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бузгалин А.В. (2017). Креативная экономика: частная интеллектуальная собственность или собственность каждого на все? // Социологические исследования. № 7 (399). С. 43–53*

2. Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2018). Глобальный капитал. В 2-х т. Т. 1. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс re-loaded). Издание 4-е. М.: ЛЕНАНД.
3. Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2017). Планирование в экономике XXI века: какое и для чего? // *Terra Economicus*. Т. 15. № 1. С. 29–43.
4. Гэлбрейт: возвращение (2017). / Монография / Под ред. С.Д.Бодрунова. — М.: Культурная революция. — 424 с.
5. Гэлбрейт Дж.К. (1969). Новое индустриальное общество. М.: Прогресс.
6. Джаббаров Д.Б. (2019). Большие данные, плановая экономика и государство // *Вопросы политической экономии*. № 4. С. 96–101.
7. Клейнер Г.Б. (2017). Системная экономика: в поисках единой платформы для ведения хозяйства, организации управления, развития экономической теории // *Экономика и управление: проблемы, решения*. № 6. Т. 3. С. 6–14.
8. Комолов О.О. (2016). Социоальтерация как категория современной политической экономии // *Вопросы политической экономии*. № 3. С. 97–107.
9. Маслов Г.А. (2017). Теории постиндустриального общества: историческая обусловленность и методологические противоречия // *Экономическое возрождение России*. № 1 (51). С. 132–140.
10. Нуреев Р.М. (2014). Развитие метода экономической теории // *Мир новой экономики*, № 3. С. 95–106
11. Соловьёва В.Д. (2017). Нейромаркетинг, или «мечта маркетолога» // *Экономика и бизнес: теория и практика*. № 4–1. С. 160–164.
12. Шваб К. (2016). Четвертая промышленная революция / К. Шваб — «Эксмо».
13. Яковлева Н.Г. (2018). Образование в России: общественное благо или коммерческая услуга? // *Социологические исследования*. № 3 (407). С. 149–153.
14. Bertrand, Marianne & Kamenica, Emir. (2018) "Coming apart? Cultural distances in the United States over time," CEPR Discussion Papers 13024, C.E.P.R. Discussion Papers.
15. Cockshott, W. Paul, and Cottrell, Allin. (1993) *Towards a New Socialism*. Nottingham: Spokesman Books.
16. Cosic Dijana. (2016) *Neuromarketing in market research. Interdisciplinary Description of Complex*, vol. 14(2), pp. 139–147.
17. Dyer-Witheyford, Nick. (2015) *Cyber-Proletariat. Global Labour in the Digital Vortex*. London: Pluto Press and Toronto: Between the Lines
18. Headd, Mark. (2013) 'New Thinking in How Governments Deliver Services'. In Brett Goldstein (ed. with Lauren Dyson). 2013. *Beyond Transparency: Open Data and the Future of Civic Innovation*. San Francisco, Cal.: Code for America Press.
19. O'Reilly, Tim. (2013) 'Open Data and Algorithmic Regulation'. In Brett Goldstein (ed. with Lauren Dyson). *Beyond Transparency: Open Data and the Future of Civic Innovation*. San Francisco, Cal.: Code for America Press
20. Zuboff, Shoshana. (2015) 'Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization'. *Journal of Information Technology*, 30, 75–89.

Gleb A. Maslov¹,
THE TRANSFORMATION OF CORPORATE PLANNING:
PREREQUISITES FOR ITS ACTUALISATION IN ECONOMIC
THEORY*

Keywords: *Corporate Planning, Monopolization, Big Data Socialism, Formalization, the Fourth Industrial Revolution, Socialization of Capitalism, Big Data, Artificial Intelligence, Marketing, Neurotechnologies*

This article explores the possible vectors of development of corporate planning under the conditions of the rapid introduction of new technologies to the global system of production. Particular attention is paid to the role of large-scale data, artificial intelligence and neurotechnologies. The question is raised of how these developments will be reflected in economic science.

Historical experience shows that when the contradictions attending growth in the concentration of production grow more acute, and when there are greater possibilities for the formalisation of economic objectives, the attention paid by theory to the transformation of planning systems increases. This situation is in turn linked to a substantial degree with the technological basis of the system of production. In particular, the development

of planning systems has most often been reflected in works from the late nineteenth and early twentieth centuries, and also from the period after the Second World War, when elements of the third and fourth technological orders, respectively, became widespread. The present stage may also be characterised by an increase in the attention paid by theory to the question of the transformation of planning systems.

The onset of the new technological wave that is associated with large-scale data and artificial intelligence, and also the high degree of monopolisation of the modern economy, are conditioning the spread of new tools of corporate planning. On the level of the national economy, this may assist indirectly in bringing about a new cycle in the socialisation of capitalism.

¹ **Gleb A. Maslov**, Cand. of Ec. Sc., Researcher at the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences (department of the History of Economic Thought), Researcher at Center for Modern Marxist Studies at Lomonosov Moscow State University (Faculty of Philosophy), Moscow, Russia (glemiach@yandex.ru).

* **JEL codes:** B20, O21, P11, P12, P16.

Citation: Maslov G.A. (2020). Transformations of Corporate Planning: Prerequisites for Rising Topicality in Economic Theory // Problems in Political Economy. — 2 (22):147–158

DOI: 10.5281/zenodo.3893481 (<https://zenodo.org/record/3893481>)

REFERENCES

1. *Bertrand, Marianne & Kamenica, Emir* (2018) “Coming apart? Cultural Distances in the United States over Time,” CEPR Discussion Papers 13024, C.E.P.R. Discussion Papers.
2. *Buzgalin A.V.* (2017). Creative Economy: Private Intellectual Property or Property of Everyone for Everything? Sociologicheskie issledovania [Sociological Studies]. No. 7 (399). p. 43–53. (In Russ.)
3. *Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* (2018). Global Capital. In 2 vols. T. 1. Methodology: Beyond Positivism, Postmodernism and Economic Imperialism (Marx re-loaded). Edition 4th. M.: LENAND. (In Russ.)
4. *Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* (2017). Planning in the Economy of the XXI Century: What Kind of and What is It For? // Terra Economicus. Vol. 15, No 1. pp. 29–43. (In Russ.)
5. *Cockshott, W. Paul, and Cottrell, Allin.* (1993) Towards a New Socialism. Nottingham: Spokesman Books.
6. *Cosic Dijana* (2016) Neuromarketing in Market Research. Interdisciplinary Description of Complex, vol. 14(2), pp. 139–147.
7. *Dyer-Witheford, Nick* (2015) Cyber-Proletariat. Global Labour in the Digital Vortex. London: Pluto Press and Toronto: Between the Lines
8. *Dzhabborov D.B.* (2019) Big data, Economic Planning and the State. Voprosy politicheskoy ekonomii [Questions of Political Economy]. No 4. pp. 96-101. (In Russ.)
9. *Galbraith Restored* (2017) /Monograph/ Ed. by Sergey Bodrunov — St.P.: INID n.a. S.Y. Vitte; M., Publishing house «Kulturnaya revoliutsia». — 372 p.
10. *Galbraith J.K.* (1969) The New Industrial State. M.: Progress. (In Russ.)
11. *Headd, Mark* (2013) ‘New Thinking in How Governments Deliver Services’. In Brett Goldstein (ed. with Lauren Dyson). 2013. Beyond Transparency: Open Data and the Future of Civic Innovation. San Francisco, Cal.: Code for America Press.
12. *Kleiner G.B.* (2017) System Economics: in Search of a Single Platform for Business Management, Organization of Management, Development of Economic Theory. Ekonomika i management: problem, reshenia [Economics and Management: Problems, Solutions]. No. 6. T. 3. S. 6–14. (In Russ.)
13. *Komolov O.O.* (2016) Socioalteration as a Category of Modern Political Economy. Voprosy politicheskoy ekonomii [Questions of Political Economy]. No 3. pp. 97–107. (In Russ.)
14. *Maslov G.A.* (2017) Theories of the Post-industrial Society: Historical Conditionality and Methodological Contradictions. Economickeskoe vrozozhdenie Rossii [Economic Revival of Russia] No. 1 (51). pp. 132-140. (In Russ.)
15. *Nureev R.M.* (2014) Development of the Method of Economics. Mir novoi ekonomiki [World of New Economy], No 3. P. 95-106. (In Russ.)
16. *O’Reilly, Tim* (2013) ‘Open Data and Algorithmic Regulation’. In Brett Goldstein (ed. with Lauren Dyson). Beyond Transparency: Open Data and the Future of Civic Innovation. San Francisco, Cal.: Code for America Press
17. *Solovyeva V.D.* (2017) Neuromarketing, or “the Dream of a Marketer”. Ekonomika i

- biznes. Teoriya i praktika [Economics and Business: Theory and Practice]. No. 4–1. p. 160–164. (In Russ.)
18. Schwab K. (2016) The Fourth Industrial Revolution / K. Schwab — «Eksmo» (In Russ.)
 19. Yakovleva N.G. (2018) Education in Russia: a Public Good or a Commercial Service? Sociologicheskie issledovania [Sociological Studies] No 3 (407). pp. 149–153. (In Russ.)
 20. Zuboff, Shoshana (2015) 'Big other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization'. Journal of Information Technology, 30, 75–89.